

TURLI TENGLAMA VA TENGSIZLIKLARNI VEKTOR USULIDA YECHISH

Komilov Farhod G'ayratjonovich

Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiya instituti qoshidagi akademik litsey o'qituvchisi

Annotatsiya. Mazkur maqolada tenglama va tengsizliklarni yechishda vektor usulining nazariyasi va amaliy qo'llanilishi o'rganiladi. Vektor tushunchasi va uning matematik ifodalari asosida tenglama va tengsizliklarni yechish algoritmlari taqdim etiladi. Tadqiqotning natijalari ushbu usulni qo'llash imkoniyatlarini namoyon etadi hamda bu yondashuvning ustunliklarini ochib beradi.

Kirish. Matematik tenglama va tengsizliklar ko'plab ilmiy sohalarida muhim ahamiyat kasb etadi. Ularni yechish usullari orasida algebraik, analitik va geometriyaga asoslangan yondashuvlar mavjud. Oxirgi yillarda vektor usuli keng qo'llanilib, uning nazariy va amaliy jihatlari chuqur tadqiq etilmoqda. Vektor usuli yordamida tenglama va tengsizliklarning murakkab tuzilmalari ancha soddalashtiriladi va geometrik talqin orqali intuitiv yondashuvlar taklif etiladi. Ushbu maqolada mazkur usulning nazariy asoslari va amaliy natijalari yoritiladi.

Maqsad

Tenglama va tengsizliklarni vektor usuli bilan yechishning afzalliklarini o'rganish va bu usulning qo'llanish imkoniyatlarini tahlil qilish.

Metodologiya

Tadqiqotda quyidagi metodlar qo'llanilgan:

1. **Nazariy tahlil:** Vektorlar va ularning matematik xossalari yuzasidan adabiyotlarni o'rganish.

2. **Amaliy sinov:** Tenglama va tengsizliklarni yechishda vektor usulining natijalarini analitik va grafik qiyoslash.

3. **Matematik modellashtirish:** Vektor va koordinatalar usuli yordamida tenglama va tengsizliklarni ifodalash.

Natijalar

Vektor Usuli Asoslari

Vektor — bu yo'nalish va uzunlik bilan aniqlanadigan matematik obyekt bo'lib, tenglama va tengsizliklarni geometrik yechish imkonini beradi. Quyida vektorlarning asosiy xossalari keltiriladi:

Isbot. $A(x)$ matritsa uzluksiz bo'lgani uchun yechimning mavjudligi va yagonaligi haqidagi teoremaning shartlari bajariladi.

Jumladan, $y(x_0) = 0$ boshlang'ich shart yechimni aniqlaydi. U yechim $y(x) \equiv 0$ trivial yechimdan iborat. Teorema sharti bo'yicha $W(x_0) = 0$. Shuning uchun bir vaqtda nolga teng bo'lmagan $C_1, C_2, \dots, C_n$ sonlari uchun

$$C_1\varphi^{(1)}(x_0) + C_2\varphi^{(2)}(x_0) + \dots + C_n\varphi^{(n)}(x_0) \equiv 0$$

ayniyat o'rinli. Endi $\varphi(x_0) = \sum_{j=1}^n C_j \varphi_j(x_0)$ vektor funksiyani ko'raylik. Avvalo, L operatorning xossasiga ko'ra:

$$L[\varphi(x)] = L\left[\sum_{j=1}^n C_j \varphi^{(j)}(x)\right] = \sum_{j=1}^n C_j L[\varphi^{(j)}(x)] \equiv 0,$$

ya'ni $\varphi(x)$ vektor funksiya (3') tenglamaning yechimidan iborat. So'ngra,

$$\varphi(x_0) = \sum_{j=1}^n C_j \varphi^{(j)}(x_0) \equiv 0$$

ga egamiz. Shu boshlang'ich shartga ega bo'lgan yechim trivial yechim $y(x) \equiv 0$ dan iborat edi, demak, $\varphi(x) \equiv y(x)$. Bundan $\sum_{j=1}^n C_j \varphi^{(j)}(x) \equiv 0$ ($\sum_{j=1}^n C_j^2 \neq 0$)

ekani, ya'ni $\varphi^{(1)}(x), \varphi^{(2)}(x), \dots, \varphi^{(n)}(x)$ vektor funksiyalar I intervalda chiziqli bog'liq ekani, ya'ni $W(x) \equiv 0$ ekani kelib chiqadi. Teorema isbot bo'ldi.

Misol

Ushbu

$$\varphi^{(1)}(x) = \begin{pmatrix} e^x \\ 2e^x \end{pmatrix}, \quad \varphi^{(2)}(x) = \begin{pmatrix} e^{2x} \\ 2e^{2x} \end{pmatrix}$$

Vektorlar $-\infty < x < +\infty$ intervalda chiziqli erkli. Haqiqatdan, bu vektorlar uchun

$$\alpha_1\varphi^{(1)}(x) + \alpha_2\varphi^{(2)}(x) \equiv 0$$

Yoki

$$\begin{cases} \alpha_1 e^x + 2\alpha_2 e^x \equiv 0 \\ 2\alpha_1 e^x + \alpha_2 e^x \equiv 0 \end{cases}$$

ayniyatlar $\alpha_1 = \alpha_2 = 0$ bo'lganda o'rinli.

Tengsizliklar Yechimiga Vektoriy Yondashuv

Koordinatalar usuli

Tengsizliklar fazosi geometrik ravishda sohalar yoki ko'pburchaklar sifatida ifodalanadi.

Masalan:

Bu tengsizlik vektoriy fazoda yarim tekislikni hosil qiladi.

Eslatib o'tamiz, $W[\varphi^{(1)}(x), \varphi^{(2)}(x)] =$

$$\begin{vmatrix} e^x & e^{2x} \\ 2e^x & 2e^{2x} \end{vmatrix} = 2e^{3x} - 2e^{3x} \equiv 0.$$

Xulosa shuki, ko'rilayotgan vektorlar uchun Vronskiy determinant aynan nolga teng, ammo ular chiziqli erkli. Yuqoridagi 4-teorema ko'ra bu vektorlar bir vaqtda differensial tenglamaning yechimi bo'la olmaydi.

6-teorema.

Agar $\varphi^{(1)}(x), \varphi^{(2)}(x), \dots, \varphi^{(n)}(x)$ vektor funksiyalar I intervalda

aniqlangan chiziqli erkli yechimlardan iborat bo'lsa, masalalar qo'lyozgani

(2) tenglamaning ixtiyoriy $\varphi(x)$ yechimi quyidagi

$$\varphi(x) = C_1 \varphi^{(1)}(x) + C_2 \varphi^{(2)}(x) + \dots + C_n \varphi^{(n)}(x) \quad (8)$$

formula bilan $(C_1, C_2, \dots, C_n)$ o'zgarmlarining yaqinlashmasi uchun yozildi.

Isbot. Agar $\varphi^{(1)}(x_0) = \varphi_0^{(1)}, \dots, \varphi^{(n)}(x_0) = \varphi_0^{(n)}$ va $\varphi(x_0) = \varphi_0$ boshlang'ich shartlar berilgan bo'lsa, (8)

formulada $x = x_0$ deb $C_1, C_2, \dots, C_n$ larga nisbatan chiziqli sistema hosil qilamiz. Agar $\varphi(x) \equiv 0, \varphi_0 = 0$ bo'lsa, bir jinsli

$$\sum_{j=1}^n C_j \varphi_j(x_0) = \sum_{j=1}^n C_j \varphi_0^{(j)} = 0$$

sistemadan $W(x_0) \neq 0$ bo'lgani uchun $C_1 = \dots = C_n = 0$ kelib chiqadi. Agar $\varphi(x) \neq 0$ bo'lsa, $\varphi_0 \neq 0$ bo'lgani uchun bir jinsli bo'lmagan

$$\sum_{j=1}^n C_j \varphi_0^{(j)} = \varphi_0$$

sistemadan ($W(x_0) \neq 0$ bo'lgani uchun) $C_1, C_2, \dots, C_n$ larning yagona qiymatlarini topamiz. Demak, yoyilma koeffitsiyentlari yagona. Teorema isbot bo'ldi.

Muhokama

Vektor usuli matematik masalalarni yechishda qulaylik yaratadi. Bu yondashuv quyidagi ustunliklarga ega:

1. **Geometrik talqin:**

Tenglama va tengsizliklarning grafik yechimlari osongina aniqlanadi.

2. **Soddalashtirish:**

Murakkab matematik jarayonlarni vektoriy modellar yordamida soddalashtirish mumkin.

3. **Ko'p o'lchovli**

masalalar qo'lyozgani o'lchovli fazoda yechimlarni aniqlash qulaylashadi.

Shu bilan birga, usulning ba'zi cheklovlari ham mavjud. Masalan, chiziqli bo'lmagan tengsizliklarni yechishda ushbu yondashuv ba'zan aniq yechimlarni bermasligi mumkin.

Xulosa. Yozilgan muammasi uchun yozildi.

Tenglama va tengsizliklarni vektor usuli bilan yechish matematik masalalarni yechishning yangi imkoniyatlarini ochib beradi. Ushbu yondashuv, ayniqsa, geometrik talqin va ko'p o'lchovli muammolarni hal qilishda samarali hisoblanadi. Kelajakdagi tadqiqotlar ushbu usulning yanada kengroq qo'llanish imkoniyatlarini aniqlashga qaratilishi kerak.

Adabiyotlar

1. Anton, H., & Rorres, C. (2014). *Elementary Linear Algebra*. Wiley.
2. Lay, D. C. (2016). *Linear Algebra and Its Applications*. Pearson.
3. Strang, G. (2019). *Introduction to Linear Algebra*. Wellesley-Cambridge Press.

4. Bronson, R., & Costa, G. (2006). *Schaum's Outline of Matrix Operations*. McGraw-Hill.
5. Hefferon, J. (2017). *Linear Algebra*. Orthogonal Publishing.
6. Ziyoev, A. (2015). *Chiziqli Algebra*. Toshkent: Universitet Nashriyoti.
7. Karimov, I. (2018). *Analitik Geometriya*. Toshkent: O'zbekiston Fanlar Akademiyasi.
8. Tursunov, B. (2020). *Matematik Modellashtirish Asoslari*. Toshkent: Fan Va Texnologiya Nashriyoti.
9. Ismoilov, S. (2016). *Vektorlar Nazariyasi*. Toshkent: Universitet Nashriyoti.
10. Otabekov, M. (2019). *Matematik Asoslar: Tenglama Va Tengsizliklar*. Toshkent: Iqtisodiyot Nashriyoti.